

СУДЬЯЛАРНИНГ ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИГИ МАСАЛАСИНИНГ ДОЛЗАРЪ ТОМОНЛАРИ

Тоқсанбаева Айжамал Манғытбай қызы

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Юридика факультети талабаси

***Аннотация:** Ушбу мақолада судьянинг одил судловни амалга оширишига оид мажбуриятлари ва уларнинг конституциявий нормаларда мустахкамланиши ҳақида сўз боради. Шунингдек, судьяларнинг юридик жавобгарлиги масаласида хориж тажрибаси чет элнинг бир қатор таниқли олимлари томонидан билдирилган фикрлар орқали акс эттирилган.*

***Калим сўзлар:** Одил судлов, судьяларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, конституциявий нормалар, адолатли ва холис, суд ҳимояси.*

***Abstract:** This article talks about the judge's obligations regarding the administration of justice and their strengthening in constitutional norms. Also, the foreign experience on the issue of legal responsibility of judges is reflected by the opinions expressed by a number of well-known foreign scientists.*

***Key words:** Justice, rights and obligations of judges, constitutional norms, fair and impartial, judicial protection.*

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 112-моддасида назарда тутилган судьянинг одил судловни амалга ошириш борасидаги ваколати унинг ҳуқуқий ҳолатини белгиловчи ҳамда уни бошқа мансабдор шахслар ва давлат хизматчиларидан ажратиб турувчи кенг дискрецион ваколат ҳисобланади.

Судьянинг одил судловни амалга оширишга оид мажбурияти, уни алоҳида мансабдор шахс сифатида эътироф этиш учун асос бўлади. Судья ишларни ҳал қилиш жараёнида ўзининг барча касбий ҳуқуқ ва мажбуриятларини судлов ишларини юритиш билан боғлиқ алоҳида тартибга риоя қилган ҳолда амалга оширади. Ҳар қандай мажбуриятни фақатгина уни бажармаганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлигини белгилаш орқали унга реал риоя қилинишини таъминлаш мумкин[1.93].

Шу ўринда судьяларда касбий вазифаларни амалга ошириш жараёнида жавобгарлик ҳиссини шакллантириш, суд ишларини юритишда интизомни кучайтириш, шунингдек судьяларнинг алоҳида ҳуқуқий мақомига мутаносиб

тарзда уларнинг одил судловни амалга ошириш жараёнида юридик жавобгарлигини таъминлаш бўйича ташкилий-ҳуқуқий механизмларнинг яратилиши мамлакатда одил судловга эришиш даражасини юксалтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Жумладан, В.Ф.Яковлевнинг таъкидлашича, ўз мажбуриятларига нисбатан юқори даражадаги жавобгарлик ҳам, одил судловни амалга оширувчи инсоннинг ахлоқий қиёфаси ҳам судьялик мавқеининг ажралмас қисмларини ташкил этади[2.7].

Одил судловни амалга ошириш жараёнида судьяларнинг юридик жавобгарлигини тартибга солувчи амалдаги ҳуқуқий база уларга нисбатан юридик жавобгарликнинг айрим турларини татбиқ этиш имконини чеклабгина қолмасдан, хизмат доирасида тобелик унсурлари сақланиб қолинишига олиб келади, судьяларнинг ўзга шахслар измида қолиш эҳтимолини келтириб чиқаради.

Ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун судга мурожаат қилинганда манфаатдор тарафлар судьядан ишни адолатли ва холис ҳал этилишини, шунингдек суд ҳокимиятининг юксак нуфузига мос бўлган хатти-ҳаракатларни кутади.

Лекин, айрим ҳолларда судьялар ўз фаолиятида камчиликларга йўл қўйиши, одил судловни амалга ошириш жараёнида ўзига юклатилган вазифаларни бажаришдан оғиши оқибатида турли ножўя оқибатлар келиб чиқиши мумкин. Суд ишлари юритилишининг замонавий даражаси ва ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда бундай камчилик ва оғишишлар турли даражада, процессуал хатолардан тортиб жиноий суиистеъмолликкача бўлиши мумкин.

Шу каби салбий оқибатларнинг олдини олиш, уларга қарши курашиш учун судьяларни юридик жавобгарлиги масаласини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш лозим.

Одил судловни амалга ошириш жараёнида судьянинг юридик жавобгарлиги деганда судьянинг мақомидан келиб чиқувчи ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини чуқур англаш ва уларга қатъий риоя этишга ундовчи, одил судловни амалга ошириш жараёнида ҳуқуқбузарликка йўл қўйилганда ёки жиноят содир этилганда қўшимча ҳуқуқий чекловларга ёки мажбурлов чораларига дучор этилишига олиб келувчи ҳуқуқий ҳолат тушунилади[3.25].

Судьянинг одил судловни амалга ошириш жараёнида йўл қўйган хато ва камчиликлари учун юридик жавобгарлиги турларини белгилашда нафақат бу

масалани тартибга солувчи қонунчиликка, балки юридик жавобгарликни тартибга солувчи умумий назарияга ҳам эътибор қаратиш лозим.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ҳокимият тармоқларининг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши тамойилидан келиб чиққан ҳолда суд ҳокимиятининг мустақиллигини эътироф этиш билан суд ҳокимияти соҳиби сифатида судьянинг ҳуқуқий мақомига алоҳида эътибор қаратилгани билан одил судлов мустақил ва холис суд томонидан амалга оширилиши кафолатланган.

Судьяларнинг Конституция билан кафолатланган ҳуқуқий ҳолати унга яратилган шахсий имтиёз бўлмасдан, балки ҳар бир шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари амалда суд ҳимоясида бўлишини таъминловчи восита ҳисобланади.

Жамият ва давлат судья ва унинг касбий фаолиятига юксак талаблар қўяр экан, одил судловни амалга оширишга шароит яратиш мақсадида унга қўшимча кафолатлар тақдим этиш ҳуқуқига эга ҳамда бундай кафолатларни бериши шарт.

Россия Федерацияси, Украина ва Қозғистон Республикаси каби давлатларда судьяга истеъфодаги судья конституциявий ҳуқуқий мақоми кафолатланади. Судьяга бундай юксак ҳуқуқий мақомнинг берилиши ундан юқори профессионаллик ва маҳорат, фидойилик, мустақиллик ва холислик таъминланишини талаб қилиш учун асос бўлади.

Юридик адабиётларда тадқиқотчилар судьяларнинг ҳуқуқий мақоми бир нечта элементларнинг йиғиндисидан иборатлигини таъкидлашади. Лекин, унинг доирасига қирадиган элементларнинг сони ва мазмуни бўйича ягона бир тўхтамга келинмаган.

Хусусан, К.Ф.Гуценко ва М.А.Ковалев судьяларнинг ҳуқуқий мақоми қуйидаги элементлардан ташкил топишини таъкидлашади:

1) судьялар корпусини шакллантириш билан боғлиқ ҳуқуқ ва мажбуриятлар (судьяликка номзодларга қўйиладиган талаблар, судьяларни танлаш ва уларни лавозимига тайинлаш;

2) одил судловни амалга ошириш учун шароит яратиб берувчи судьяларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари (уларнинг фаолиятини тўхтатиш ва тугатишнинг алоҳида тартиби, қатор имтиёзлар билан истеъфога чиқиш ва бошқалар);

3) судьяларнинг ўзини ўзи бошқариш жараёнида фаол иштироки[4.226].

Шу билан бирга, юридик адабиётларда судьяларнинг мавқеи тушунчаси ҳозирга қадар баҳсли ҳисобланади. А.Н.Азрилиян таҳрири остидаги юридик луғатда судьялар мақоми элементларига:

судьялар корпусини шакллантириш билан боғлиқ ҳуқуқ ва мажбуриятлар (судьяликка номзодларга талаблар, судьяликка номзодларга судьялик ваколатларини бериш);

судьяларнинг холислик, беғаразлик ва мустақиллик асосида ўзларининг судьялик вазифаларини амалга оширишлари учун шароит яратишга қаратилган ҳуқуқ ва мажбуриятлари (судьяларнинг ваколатларини тўхтатиш ёки тугатиш тартиби, истеъфога чиқиш ҳуқуқи ва ҳ.к.);

судьялар ҳамжамиятларида фаол иштирок этиш учун зарур бўлган судьяларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари киритилган[5.982].

Бирок, юқоридаги фикрлар мунозарали ҳисобланади. Фикримизча, судьялар корпусини шакллантириш, судьяларни тайинлаш ва сайлаш тартибини судьянинг ҳуқуқий мақомининг элементлари таркибига киритилиши мақсадга мувофиқ бўлмайди. Чунки, ушбу босқичларда мазкур шахслар судья ҳисобланмайди, улар судья лавозимига талабгор, холос. Шу сабабли, улар судьянинг ҳуқуқий мақомининг ажралмас қисми ҳисобланган, фақатгина судьяларгагина тегишли бўлган ҳуқуқлар ва мажбуриятларга эга бўлишмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1 Зайцев И.М. Гражданская процессуальная ответственность//Государство право. 1999. №7. – С 92-97.

2 Яковлев В.Ф. Статус судьи есть статус // Государство и право. 2004. №11. – С. 6-8.

3 Колесников Е.В., Селезнева Н.М. О повышении ответственности судей в Российской Федерации // Журнал российского права. 2006. №3. – С. 22-25.

4 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. Учебник для юридических вузов факультетов. Изд. 7-е, перераб. И доп. / Под ред. К.Ф.Гуценко. М.: ЗЕРЦАЛО-М, 2002. – С. 226.

5 Юридический словарь / под. Ред. А.Н.Азрилияна. М., 2007. – С 982. © Ефанова В.А., 2016.